

**MATONI TANLASH VA ULARDA QO'LLANILADIGA RAMZIY
BELGILARNING XUSUSIYATLARI**

Isoqjonova Shaxzoda Dilmurod qizi.

Namangan muhandislik- texnologiya instituti

“Dizayn” kefedrasi assistenti

shaxzoda.isoqjanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7229027>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matolarni tanlashda qo'llaniladiga ramziy belgilarning xususiyatlari turli rasmlar yordamida yoritib berilgani.

Kalit so'zlar: Ramz, belgilar, akril ip, uslub,

Аннотация: В этой статье будут рассмотрены особенности символических символов, применяемых при выборе тканей, которые будут освещены с помощью различных рисунков.

Ключевые слова: Символ, символы, акриловая нить, стиль,

Abstract: This article will discuss the features of symbolic symbols used in the selection of fabrics that will be illuminated with the help of various drawings.

Keywords: Symbol, symbols, acrylic thread, style

Ramz - ikki ma'noga ega - bu qandaydir buyumni nomidan qilingan tasvir, u mutlaqo boshqa shakl yoki abstrakt tushuncha bo'lishi mumkin. Ramz atamani ikkinchi ma'nosi - yozma belgi (harf, notalar, raqam, matematik ramzlar va b.). Ramz va belgilarni eng muhim funksiyasi - grafik tasvirlar yordamida insonlar orasida atoqa barpo etish.

Dizaynda usullashtirish (stilizatsiya) deganda, u yoki bu uslub belgilaridan buyumlarni loyihalash jarayonida qo'llash (ko'p hollarda —stayling ham shu tariqa qo'llaniladi) yoki madaniy obrazning ko'zga tashlanib turadigan belgilarini loyihalashtirilayotgan ob'ektga ko'chirib o'tkazish deb tushunsa bo'ladi. Nozik naqshlarni va boshqa bezaklarni. Koka-kola|| firma belgisishakllantirish paytida ularni soddalashtirish yoki yanada murakkablashtirish orqali umumiy maqsadga erishish ko'zda tutiladi. Uslub kategoriyasi dizayn falsafasidagi boshqa tushuncha —arxetip tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Ular birgalikda bir-birini to'ldiruvchi dizaynerlik san'atining turli yo'nalishlaridir. Buyum, tizim tuzilishi va ularning qaysi maqsad uchun yaratilganligiga qarab, ularning barqarorligi, bir necha xil uslubning foydali xususiyatlari turli hayotiy sharoitda yashovchi (madaniy, iqtisodiy va boshqalar) iste'molchining aniq ijtimoiy-estetik manfaatlari talablariga javob beradigan bo'lishi lozim. Mana asrlar osha ramziy mano aks etuvchi naqshlar milliy matoladimizda xam xanuzgacha qollanilib kelinmoqda. Yana shuni

aytishim mumkinki kashta bilan mato to'qishdagi bog'lig'lik xanuzgacha saqlanib qolinmoqda.

Ko'rib
turgan

atlas

va adras matosidagi naqshlar birinchi rasmdagi daraxtni tasviri tushurilgan, ikkinchi rasmdagi kashtaning nushasi, uchinchi adras matoyimmiz ko'zacha naqsh qilib to'qilgan. Sa'y – harakatimizning asl maqsad- muddaosi ham asrlar osha daholari tafakkuridan yaratilgan san'at asarlaridan bahramand bo'lish, ularning muqaddas ishlarini tinmay davom ettira borib, kelgusi avlodlar ruhigaruhi, ma'naviyatiga- ma'naviyat qo'shishdir.

Akril ipning ayrim afzalliklari quyidagilardan iborat:

Keng tarqalgan . Akril ipni eng ko'p ipli do'konlarda xarid qilishingiz mumkin, ayniqsa katta do'konlarda. Bundan tashqari, onlayn ravishda keng foydalanish mumkin. Ushbu iplarning keng ishlab chiqarilishi tufayli ular ko'pincha ko'plab ranglar uchun turli xil ranglarni taklif qilishadi.

Qulay narxlarda . Akril ip narxi bir qancha omillarga bog'liq ravishda katta farq qilsa-da, umumiy qoidada ular jun, paxta va boshqa asosiy tolalar uchun mos keladigan bo'ladi.

Bardoshli . Ushbu mangan tolasi ko'plab boshqa materiallarga qaraganda ko'proq vaqtni egallashga intiladi, shuning uchun bardoshli narsalar qilishni istasangiz, bu yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Shuni ham unutmangki, bu ipdan ipga o'zgaradi.

Yuviladigan . Akrilni yuvish va mashinalarda quritib yuborishi mumkinligini aniq bilish uchun iplar yorlig'ini o'qishingiz kerak, lekin ko'pincha bu haqiqatdir. Bu oddiy narsalarni xohlagan kishilar uchun juda yaxshi.

Allergiyaga qarshi emas. Ko'p odamlar jun va boshqa hayvonlarning tolalari uchun allergiyaga duchor bo'lishlariga ishonadilar (garchi bu haqiqat bo'lmasada!). Agar shunday bo'lsa, akril kabi ishlov berish materiallari yaxshi allergenik tanlov bo'lishi mumkin.

Trikotaj matosining na'munalari

jakardda to'qilgan ikki qavatli poliestr matosidan na'muna.

jakardda to'qilgan ikki qavatli poliestr matosidan na'muna.

Turli xil xomashyolar va akril va poliestr ipini trikotaj to'qimalari xususiyatiga ta'sir qilishini tadqiq etish maqsadida trikotaj namunalarining fizik-mexanik xususiyatlari eksperimental usulda aniqlandi. Olingan trikotaj to'qimalar ichida fizik-mexanik xususiyatlari yuqori bo'lgan variantlarni aniqlash maqsadida tadqiqotlar olib borildi va natijalari o'zaro taqqoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Raxmatullayeva. " KOSTYUM VA MODA TARIXI " Toshkent.<<NISO POLIGRAF >>.2017
2. A. S. Nurmatova " Xotin qizlar milliy ko'ylaklarini tikish". Qarshi, 2011
3. Леухина Г. Н., Ляпина О. А., Веремива Т. Л. "Климат Узбекистана" Ташкент, 1996 г.
4. Namangan statistika boshqarmasi 2021.16.02.N°01\2-01-08-150

